

Văn hóa đọc sẽ vẫn tiếp tục phát triển

Phú Cường

HN, ngày 4-9-2024.

Mấy ngày tuần qua, có nhiều ý kiến xung quanh chuyện đọc sách của Hoa hậu Kỳ Duyên. Nhiều chê bai, cũng có ý kiến bày tỏ sự thông cảm với lựa chọn cá nhân. Một số ý kiến cho rằng cần phải tăng cường truyền cảm hứng cho văn hóa đọc [1].

Tuy vậy, tình trạng văn hóa đọc suy giảm hoàn toàn không mới. Ngay cả ở những quốc gia có tầm ảnh hưởng và độ sâu văn hóa rất đáng kính trọng như Pháp, đọc sách cũng đang bị suy giảm trong giới trẻ [2].

Sự cạnh tranh của các loại hình thông tin, thiết bị công nghệ và dịch chuyển từ "đọc sang xem" và "xem sang xem lướt" đã góp phần tạo nên sự xói mòn nền tảng đọc. Trên thực tế, từ phương diện sinh học, đọc tốn năng lượng, phải suy nghĩ và tốn nhiều thời gian. Cân nhắc đánh đổi thói quen thụ hưởng lợi ích nhanh lấy lợi ích lâu dài trở thành khó khăn hơn ở thời đại này. So với thời kỳ khi mà sách là một trong số ít phương tiện thông tin mang lại nhiều lợi ích tinh thần, cân nhắc này rõ ràng thiệt thòi cho văn hóa đọc.

Tuy vậy, cũng không cần quá bi quan, vì trong một số cộng đồng hướng tới phát triển nền tảng tri thức lâu bền, văn hóa đọc sẽ vẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí phát triển. Hình ảnh tình cờ tôi thấy dưới đây là một ví dụ.

Hình: Một bạn sinh viên trẻ giới thiệu sách [3]

Tại sao lại là tiến triển? Cuốn sách này không dễ đọc với các bạn trẻ mới ở ngưỡng cửa đại học. Tuy vậy, bạn sinh viên trong hình giới thiệu vào ngày 2-9, cho thấy năng lực tiếp thu và thẩm thấu nội dung kiến thức tiến triển hơn hẳn thế hệ chúng tôi khi ở ngưỡng cửa bậc đại học gần 40 năm trước.

Cuộc sống cần nhiều niềm hy vọng. Văn hóa đọc sách cũng thế.

References

[1] Nhật Anh (2024). Thay vì phê phán hoa hậu Kỳ Duyên, hãy truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc. <https://vietnamnet.vn/thay-vi-phe-phan-ky-duyen-hay-truyen-cam-hung-va-lan-toa-van-hoa-doc-2317726.html>

[2] Ministère de la Culture. (2024) Reading in decline among young people. <https://www.culture.gouv.fr/en/news/Reading-in-decline-among-young-people>

[3] Chính, P. M., & Hoàng, V. Q. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị quốc gia.